

І.М. Петренко

кандидат історичних наук, доцент
Полтавський університет споживчої кооперації України

ШЛЮБНО-СІМЕЙНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНЦІВ У XVIII СТ. (історіографічний огляд праць сучасних вітчизняних дослідників)

Останнім часом в українській історичній науці популярності набув такий напрям досліджень, як соціальна історія. Одним із об'єктів її студювання є історія шлюбно-сімейних відносин, які являють собою своєрідну квінтесенцію політичних, економічних, соціальних і правових інститутів. З огляду на це, актуальність вивчення шлюбно-сімейних відносин обумовлена роллю інституту сім'ї в житті суспільства, позаяк їх ретроспективний аналіз дозволить не тільки уникнути можливих помилок, що мали місце в минулому, але й накреслити шляхи і способи ефективного правового регулювання їх.

Віднедавна історія шлюбно-сімейних відносин стала предметом дослідження українських істориків. З'явилось більше праць, у яких об'єктом вивчення виступає саме селянська сім'я, взаємовідносини між подружжям, поведінка дошлюбна й у шлюбі, народження дітей, дитяча смертність, участь Церкви, держави, сільської громади в шлюбно-сімейній сфері життя суспільства. Поява цих розвідок є ознакою зміни пріоритетів у сучасній історичній науці: від політичної й економічної проблематики до соціальної і приватної. Вчені на основі нових методологічних підходів аналізують процес еволюції шлюбно-сімейних відносин у Російській імперії, впливу на них Православної церкви, розглядають причини і процедуру розлучення і т.ін. У зв'язку з цим українськими істориками, демографами на основі статистичних, математичних методів, архівних джерел тощо вже сформовано значний масив праць із цього напрямку дослідження.

Метою даної статті є характеристика праць сучасних вітчизняних учених з історії впливу Російської православної церкви на шлюбно-сімейні відносини православного українського населення Російській імперії XVIII ст.; визначення тематики і кола їх зацікавлень даною темою.

Шлюбно-сімейні відносини в Україні у зазначені хронологічні рамки стали об'єктом студій В. Глиняного, І. Лимана, В. Маслійчука,

І. Ворончук, Н. Пилипенко, О. Романової, О. Гуржія, В. Горобця, М. Сулими, Ю. Волошина та ін. Тож спробуємо проаналізувати праці названих дослідників, присвячені окремим аспектам шлюбу і сім'ї серед православного українського населення Російській імперії XVIII ст.

Сферою зацікавлень правознавця В. Глиняного є правовий статус заміжньої жінки, починаючи з найдавніших часів до кінця XIX ст. [1] З точки зору юриспруденції дослідник глибоко з'ясував еволюцію суспільного, правового становища заміжньої жінки у достатньо широких хронологічних рамках. Учений проаналізував статус жінки і в Російській імперії XVIII ст., звернувши увагу на те, що право завжди мусить рахуватися з вимогами релігії і моральності, з рівнем культури і звичками населення, інтересами держави тощо [1, 289].

У працях дослідника історії Російської православної церкви на півдні України наприкінці XVIII – початку 60-х рр. XIX ст. І. Лимана наголошено на ролі Російської православної церкви в регулюванні шлюбно-сімейних відносин [2]. Автор, аналізуючи державну регламентацію функцій духовенства щодо парафіян і практику пастирської діяльності у південних регіонах України, звернув увагу і на функціонування духовних судів у справах розірвання незаконних шлюбів. Цінною є студія І. Лимана, присвячена осмисленню процедури розгляду у духовних судах XVIII – початку XIX ст. справ про перелюб. Спираючись на широку архівну базу, дослідник реконструював процес функціонування суду і винесення рішення про покарання винних осіб, звинувачених у перелюбі, що додає цікавих штрихів у з'ясуванні характеру стосунків світської і духовної влади [3, 247].

Про дев'янтну поведінку жінки на Слобожанщині у 80–90-х рр. XVIII ст. йдеться у дослідженні історика В. Маслійчука [4]. Студія написана на основі матеріалів повітових судів Харківського намісництва. Автор проаналізував соціальне тло жіночих девіацій, схарактеризував їхні причини та наслідки, розглянув стосунки “чоловік – жінка”, сімейні відносини, незаконні шлюби, розлучення. Досить цікавою є стаття дослідника, присвячена насильству в родині на Лівобережній і Слобідській Україні у другій половині XVIII ст. Автор дійшов висновку, що дана проблема пов'язана з таким питанням суспільних взаємин, як влада в родині. У XVIII ст. держава намагалася обмежити родинне насильство, однак важко визначити ефективність цього [5, 262–263].

Історик Н. Пилипенко з'ясувала причини розлучень серед православного сільського населення Гетьманщини XVIII ст. на основі фонду “Пирятинського духовного правління” [6]. Однак авторка зупинилась лише на аналізі розлучень, не приділяючи увагу іншим сторонам шлюбно-сімейних відносин.

Сучасні українські історики В. Горобець, О. Гуржій у своїх розвідках порушили багато питань із соціальної історії Гетьманщини другої половини XVII–XVIII ст., зокрема дослідили родинні стосунки в середовищі козацької еліти, становище української жінки, її статус і вплив на перебіг тогочасних політичних подій [7].

Студії О. Романової присвячені характеристиці понять “праведність” і “гріховність” у родинному житті пересічних українців XVIII ст. Дослідниця, глибоко проаналізувавши джерельну базу, дійшла висновку, що XVIII ст. в історії України “...стало перехідним від традиційного християнського світогляду та релігійності... до нової просвітницької ідеологемі народної побожності з її раціональними індивідуалістичними мотиваціями та поступовою секуляризацією суспільної свідомості” [8, 469]. Ще одним напрямком студіювання історика є вивчення сповідальних практик парафіян у 30–70-х рр. XVIII ст. та визначення ролі Російської православної церкви у формуванні суспільної моралі [9].

Праця відомого українського літературознавця М. Сулими присвячена дослідженню епитимійних справ XVII–XVIII ст., виявлених у фондах Київської, Білгородської, Волинської, Катеринославської, Переяславсько-Бориспільської, Слобідської, Херсонської та Чернігівської духовних консисторій [10]. Автор здійснив їх глибокий аналіз, встановив причини і наслідки порушення православним населенням шлюбно-сімейних норм. Зокрема він звернув увагу на такі явища, як двоємужжя, одруження вчетверте, перелюб, убивство, позашлюбні діти, інцест, згвалтування, статеві збочення тощо.

Об’єктом дослідження історика Ю. Волошина є шлюбність у середовищі старовірів XVIII ст. [11] Ретельно і глибоко розглянувши джерельну базу та історіографічні дослідження, вчений зробив висновки про те, що поза межами шлюбу лишилася незначна кількість старовірів; середній шлюбний вік становив для чоловіків 22,5 років, для жінок – 19,3; середня вікова різниця між подружжям була більш ніж у двічі вищою, ніж серед православних українців та ін. [12, 50]

Таким чином, віднедавна в Україні стало з’являтися більше студій, в яких учені на основі нових методологічних підходів характеризують процес еволюції шлюбно-сімейних відносин українського населення Російській імперії та вплив на них Російської православної церкви у XVIII ст. Це свідчить про зацікавлення таким напрямком соціальної історії, як дослідження повсякденності, приватного, неофіційного, непублічного життя людей, що сприяє вивченню історії на мікрорівні. На сьогодні українськими істориками, демографами на основі статистичних, математичних методів, архівних джерел тощо вже створено

значний масив праць із цього напрямку. Вітчизняні вчені присвятили свої розвідки різним аспектам означеної проблеми, зокрема, негативному впливу загальноросійського сімейного законодавства на родинні відносини українців, що призвело до занепаду і деморалізації подружнього життя, девіантній поведінці жінок наприкінці XVIII ст., розумінню таких понять, як “праведність” і “гріховність” у родинному житті пересічних українців, а також родинним стосункам у середовищі козацької еліти XVIII ст., шлюбності в середовищі старовірів у другій половині XVIII ст. тощо. Поява цих досліджень є ознакою зміни пріоритетів у сучасній історичній науці: від політичної й економічної проблематики до соціальної і приватної.

Дана стаття не претендує на цілковиту вичерпність, оскільки її обмежені рамки не дозволяють докладно схарактеризувати всі праці, в яких осмислено шлюбно-сімейну проблематику. Тому подальші розвідки будуть спрямовані на розширення історіографічного аналізу праць українських учених із проблем шлюбно-сімейних відносин.

Примітки

1. *Глиняний В.П.* Правовое положение замужней женщины с древнего времени и до конца XIX века. — Одесса, 1999. — 304 с.; *його ж.* Правове становище заміжньої жінки від стародавнього до новітнього часу: Автореф. дис... д. юрид. наук / Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2002. — 36 с.
2. *Лиман І.І.* Російська православна церква на півдні України останньої чверті XVIII — середини XIX ст. — Запоріжжя, 2004. — 488 с.; *його ж.* Державна церква і державна влада: Південна Україна (1775—1861). — Запоріжжя, 2004. — 400 с.; *його ж.* Духовний суд у справах про перелюб (кінець XVIII — перша половина XIX ст.) // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII—XIX століття. — Запоріжжя, 2000. — Вип. 5. — С. 242-248; *його ж.* Регулювання шлюбних відносин на півдні України в першій роки існування Слов'янської та Херсонської єпархії // Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянини. — Запоріжжя, 2005. — Вип. 14. — С. 10-17.
3. *Лиман І.І.* Духовний суд у справах про перелюб (кінець XVIII — перша половина XIX ст.) // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII—XIX століття. — Запоріжжя, 1999. — Вип. 5. — С. 242-248.

4. *Маслійчук В.* Девіантна поведінка жінки на Слобожанщині у 80-х – 90-х рр. XVIII ст. (за матеріалами повітових судів Харківського намісництва) // Соціум. Альманах соціальної історії. – 2005. – Вип. 5. – С. 197-215.
5. *Маслійчук В.* Насильство в родині на Лівобережній та Слобідській Україні у другій половині XVIII ст. // Там само. – 2007. – Вип. 7. – С. 243-263.
6. *Пилитенко Н.* Причини розлучень серед православного сільського населення Гетьманщини (друга половина XVIII ст.) // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. – Львів, 2007. – Кн. I. – С. 729-734.
7. *Гуржій О.* “Іван носить плахту, а Настя – булаву”. Суспільно-політичний портрет елітної жінки першої третини XVIII ст. // Соціум. Альманах соціальної історії. – 2002. – Вип. 1. – С. 219-230; *Горобець В.* “Хочю... поняти б за себя московскаго народу вдову...” (Жінки в політичній біографії Івана Брюховецького) // Там само. – 2003. – Вип. 2. – С. 149-164; *Сулима М.М.* Грѣхи розмаїтї: єпитимійні справи XVII–XVIII ст. – К., 2005. – 256 с.
8. *Романова О.* Народне розуміння християнської “праведності” та “гріховності” (на матеріалах Київської духовної консисторії XVIII ст.) // Студії з давньої і нової історії України. – К., 2007. – С. 456-476.
9. *Романова О.* Сповідальні книги Київської митрополії XVIII ст. як спосіб церковного контролю за мораллю парафіян // УІЖ. – 2008. – № 4. – С. 122-148; *ї ж.* Сповідь у житті православних мирян Лівобережної України (30–70-і рр. XVIII ст.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2009. – 20 с.
10. *Сулима М.М.* Грѣхи розмаїтї: єпитимійні справи XVII–XVIII ст. – К., 2005. – 256 с.
11. *Волошин Ю.* Структура сьмьи в “Государевых описных малороссийских раскольничьих слободах” (на примере слободы Деменка Топальской сотни Стародубского полка) // Липоване: история и культура русских-старообрядцев. – Одесса, 2005. – Вип. 2. – С. 31-44; *їого ж.* Розкольницькі слободи на території Північної Гетьманщини у XVIII ст. (історико-демографічний аспект). – Полтава, 2005. – 312 с.; *їого ж.* Народжуваність, смертність і приріст населення в старообрядницьких слободах Стародубщини (друга половина XVIII століття) // Ковчег. Науковий збірник із церковної історії / За ред. Б. Гудзяка, І. Скочиляса, О. Турія. – Львів, 2007. – Чис. 5. – С. 118-149.
12. *Волошин Ю.* Шлюбність і шлюбний стан старовірів Стародубського полку в другій половині XVIII ст. // Соціум. Альманах соціальної історії. – 2004. – Вип. 4. – С. 39-51.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВГПРЦ	– Всеукраїнська Православна Церковна Рада
ГАЧО	– Государственный архив Черкасской области
ДАВО	– Державний архів Вінницької області
ДАОО	– Державний архів Одеської області
КЕУ	– Киевское епархиальное управление
КС	– Киевская старина
МГЮА	– Московская Государственная Юридическая академия
ОР РНБ	– Отдел рукописей Российской национальной библиотеки
РПЦ	– Российская Православная Церковь
УАПЦ	– Українська Автокефальна Православна Церква
УІЖ	– Український історичний журнал
УПЦ	– Українська Православна Церква
ЦГАВО Украины	– Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины
ЦГИАК Украины	– Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве
ЧИОДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*

КИЇВ–2010

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2009 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, відповід. ред. К. Крайній; наук. ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, 2010. – 80 с.

Редакційна рада:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **науковий редактор**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний редактор**

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 1 від 11.02.2010 р.

ЗМІСТ

<i>Климов В.В.</i>	Діяльність вихованців українських православних монастирів Дмитрія Ростовського, Феофана Прокоповича, Мельхіседека Значко-Яворського як типи реагування вітчизняного чернецтва на церковно-релігійні та суспільні процеси	5
<i>Романюк І.М., ієрей Георгій Холодюк</i>	Матеріали до історії Браїлівського Свято-Троїцького жіночого монастиря	13
<i>Петренко І.М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини українців у XVIII ст. (історіографічний огляд праць сучасних вітчизняних дослідників)	21
<i>Волошин І.В.</i>	Москвофід, боголюбєць, мужикоман (питання релігійної автентифікації Франкового світогляду)	26
<i>Каліновський В.В.</i>	Часопис “Таврические епархиальные ведомости” як біографічне джерело до характеристики видатних церковних діячів Таврійської губернії	33
<i>Музичко О.Є.</i>	Християнський консерватизм у суспільно-політичному житті Одеси початку XX ст.	41
<i>Кальченко Т.В.</i>	Деятельность митрополита Иннокентия на Киевской обновленческой кафедре	51
<i>Молодов О.Б.</i>	Архивные источники по истории православия на Русском Севере в 1940–1980-е годы	62
<i>Чорний В.С.</i>	Військова організація і Церква: правова та соціокультурна детермінованість взаємодії	71
Список скорочень		79

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
27–29 травня 2009 р.

Редагування, коректура

Т. Белоусової

Макет обкладинки

Л. Демірської

Комп'ютерна верстка

Л. Єгорової

Наша адреса:

01015, Україна

м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.

тел. (044) 280 - 46 - 48

E-mail: bolhovitinov@ukr.net

www.kpavlva.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2010 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.

Папір офсетний. Ум. друк. арк. 4,8

Наклад 100 прим. Зам. 100

Віддруковано в друкарні Національної академії

керівних кадрів культури і мистецтва

01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21.

Св-во ДК 2544 від 27.06.2006 р.

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2009 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, відповід. ред. К. Крайній; наук. ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, 2010. – 80 с.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*

Київ – 2010